

БИОМИМЕТИКА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА

Кадиров К.К.

Студент стоматологического факультета
Ташкентского Международного Университета Кимё.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17419090>

В сегодняшнем мире современная стоматология всё чаще стремится к минимально инвазивным и биосовместимым методам лечения. Биомиметика как направление предлагает воспроизводство структуры и функции зубов, максимально приближенное к природному состоянию, что позволяет сохранять живые ткани, снижать стресс в реставрациях и увеличивать срок их службы.

Цель исследования: Оценить возможности и клинические перспективы применения биомиметических принципов в терапевтической стоматологии с фокусом на повышение эффективности реставраций и сохранение биологической целостности зуба.

Материалы и методы: Проведен анализ научной литературы и клинических исследований, посвящённых биомиметическим реставрационным методикам. Оценивались адгезионные свойства, устойчивость краевого уплотнения и биосовместимость используемых материалов.

Результаты: В ходе исследования выявлено четыре основных критерия биомиметической реставрации: максимальная прочность связи, долговечное краевое уплотнение, снижение остаточного стресса и повышение жизнеспособности пульпы. Установлено, что при правильной технике и подборе материалов данные подходы позволяют существенно продлить срок службы реставраций и улучшить клинический прогноз.

Вывод: Биомиметические технологии открывают новые возможности для высокоэффективного и физиологически обоснованного лечения зубов.